

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ОБУЧЕНИИ БУДУЩИХ ЖУРНАЛИСТОВ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Тургунбоев Жалолоддин Тургунбой угли

Соискатель Узбекский Государственный Университет Мировых
Языков (Ташкент, Узбекистан)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17875979>

Аннотация

В статье рассматривается применение различных методов в рамках компетентностного подхода при обучении будущих журналистов иностранному языку.

Ключевые слова: метод, тренинг, метод проектов, журналисты, компетентностный подход, компетенции.

Resume

The article considers the use of various methods in terms of competence approach to teaching future journalists' foreign languages.

Key words: method, training exercise, project method, journalists, competence approach, competence.

В условиях развития нового Узбекистана вполне очевидным и бесспорным фактом является то, что базовая составляющая подготовки успешного журналиста закладывается в стенах вуза. Профессия современного, конкурентноспособного журналиста подразумевает наличие многих факторов: знание иностранных языков, обычаев, традиций и особенностей культуры зарубежных стран, умение общаться с представителями других культур с учетом этих знаний. Важным слагаемым успеха подготовки будущих специалистов является компетентностный подход, реализуемый в вузе. На основе данного подхода разрабатываются новые бакалаврские и магистерские программы, создаются учебно-методические комплексы.

Будущие журналисты, при окончании вуза, должны владеть рядом компетенций. Их можно разделить на три блока: **аналитический, системный, коммуникационный**.

1. Аналитические компетенции имеют следующие составляющие: управление информацией и знаниями, анализ и синтез получаемых сведений. Системные компетенции во многом определяют не только профессиональное, но и личностное становление индивида в процессе всей его жизни.

2. Системный блок представлен такими компетенциями, как способность к самостоятельной работе и обучению, а также применение знаний на практике. Данные компетенции позволяют будущим журналистам самостоятельно получать знания и применять их на практике после окончания университета.

3. Коммуникационные компетенции являются очень важными и востребованными в профессиональной деятельности журналиста, поскольку включают в себя знание иностранных языков, работу в поликультурной среде, взаимодействие со специалистами из разных областей и способность демонстрировать толерантное коммуникативное поведение.

Остановимся более подробно на коммуникационном блоке компетенций, поскольку он играет ключевую роль в подготовке будущих журналистов. Мы полагаем,

что тренинг является одним из ключевых методов подготовки будущих журналистов. Термин «тренинг» (от англ. training) имеет ряд значений: обучение, воспитание, тренировка, дрессировка. Подобная многозначность присуща и определениям тренинга, даваемым в научной литературе.

Ж.Т.Тургунбов определял его как группу методов развития способностей к обучению и овладению любым сложным видом деятельности, а также и как способ перепрограммирования имеющейся у человека модели управления поведением и деятельностью.

Ш.Т.Халилова предлагает определять тренинг как «метод активного обучения, позволяющий индивиду самому формировать у себя навыки и умения построения продуктивных социальных межличностных отношений, анализа возникающих ситуаций со своей точки зрения и с позиции партнера, развивать в себе особенности познания и понимания себя и других в процессе общения и деятельности».

Проведение тренинга в академической группе – довольно сложная задача, поскольку он предполагает открытость, что является большим испытанием, влечет за собой риск быть непонятым и осмеянным другими студентами, особенно в интолерантной группе. Из-за этого тренинг не может проводиться в академической группе «в чистом виде», то есть он должен быть модифицирован для того, чтобы его можно было использовать в группе студентов на академических занятиях. Автор данной статьи проводил тренинги в ходе занятий по иностранному языку. В ходе подобных тренингов присутствовала как лингвистическая составляющая, так и психосоциальные элементы. Примером применения этого метода для формирования коммуникативных компетенций может служить общекультурный тренинг, или тренинг самосознания, в результате которого студент должен осознать себя представителем конкретной культуры, вывести на уровень осознания нормы, ценности и правила поведения в своей культуре. После этого становятся возможными показ и анализ различий между культурами, а затем выработка умений замечать эти различия и пользоваться ими для эффективного коммуникативного взаимодействия.

Коммуникативные тренинги готовят будущего специалиста к взаимодействию в рамках конкретной культуры. Они могут быть:

- когнитивными, дающими информацию о другой культуре;
- поведенческими, обучающими практическим навыкам, необходимым для жизни и профессиональной деятельности в чужой культуре;
- атрибутивными, объясняющими социальное поведение с позиции другой культуры.

Среди названных видов тренинга, по нашему мнению, самым важным является атрибутивный, поскольку он способствует освоению изоморфных атрибуций, то есть свойственных культуре, с представителями которой предстоит коммуникация. Большая часть проблем в коммуникативном общении с представителями других культур возникает из-за непонимания причин поведения друг друга. Люди в определенной ситуации ждут конкретного поведения, а не дождавшись его, делают ложные выводы о человеке, с которым общаются. Таким образом, в ходе атрибутивного тренинга главной целью является ознакомление с атрибутами, характерными для интересующей культуры.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач.

1. Формирование умения эффективной коммуникации, умения наладить контакт и взаимодействие с коммуникатором, предотвратить или разрешить конфликт. В ходе проведения тренинга участники усваивают также сведения о видах конфликтов, основных причинах их возникновения, положительном и отрицательном влиянии конфликтов, об их профилактике, индивидуальных стилях поведения в конфликтных ситуациях.

2. Формирование умения активного использования речевых средств коммуникации, отработка приемов речевого воздействия на окружающих (убеждение, заражение, внушение), обучающихся подбирать адекватный для партнера стиль речевого взаимодействия.

3. Развитие способности к пониманию партнера, мотивов и причин его поступков. Участники усваивают знания о характерных ошибках восприятия окружающих людей и способы создания у партнеров по общению положительной установки на продолжение контактов.

4. Получение знания о манипулятивных и имидж мейкерских технологиях, в частности, о значении внешнего вида, походки, невербальных компонентах речи, апробация приемов модификации собственного имиджа. 5. Преодоление коммуникативных барьеров общения, а также тревожности и неуверенности в себе. В ходе тренинга студенты обучаются некоторым приемам рефлексии, пониманию себя, адекватной самооценке, осознанию своих сильных и слабых сторон. Нами была разработана серия авторских тренинговых упражнений и модифицированы упражнения К. Фопеля, А. В. Микляевой, В. Г. Ромека и Ж. В. Завьяловой, направленных на обучение анализу ситуации конфликта, эмоциональной регуляции и определению стиля поведения в нем.

Тренинги проводились в группе журналистов на третьем курсе во время занятий по иностранному языку. В группе было всего 12 человек.

Все задания выполнялись в индивидуальном порядке (по желанию преподавателя возможно их выполнение в парах и небольших группах). Одним из предложенных упражнений был опросник, описывающий ряд ситуаций:

- 1) человек приходит на встречу с Вами на 30 минут позже условленного времени;
- 2) человек, с которым Вы разговариваете, не смотрит Вам в глаза;
- 3) женщина несет тяжелую сумку, в то время как ее муж идет налегке впереди нее;
- 4) мужчина, будучи в гостях, помогает хозяйке дома отнести грязную посуду на кухню;
- 5) во время сдачи экзамена один студент списывает у другого.

Студентам предлагалось описать свою реакцию на данные ситуации, если бы они выступали в качестве их участников, или интерпретировать их, если бы они являлись их свидетелями. Таким образом, исследуется умение студента реагировать на нестандартные коммуникативные ситуации.

Во второй части студенты должны были определить значение тех же самых ситуаций с точки зрения представителя другой культуры: в 1, 2, 4 и 5-й ситуациях – с позиции западной европейской и американской культуры, а в 3-й ситуации – с позиции восточной культуры. В этой части заданий анализируется, насколько хорошо студенты

владеют знаниями о других культурах и способны ставить себя на место людей с отличной от их системой взглядов и мировоззрения. Данное задание может выполняться и в индивидуальном порядке, и в группах. В процессе выполнения задания было выявлено, что большинству студентов проще поставить себя на место представителя западной культуры, поэтому действия мужчины в 3-й ситуации вызвали, в основном, негативную оценку, хотя они понимают, что в ряде восточных стран такое поведение является нормой.

В 1-й и 2-й ситуациях мнения респондентов разделились. Половина из них посчитали, что в описанных ситуациях нет ничего страшного, и, столкнувшись с ними в реальной жизни, они не придали бы им никакого значения. Для другой половины студентов, напротив, было намного проще анализировать данные ситуации с позиции носителя западной культуры. Они отнеслись осуждающе к человеку, который опаздывает на встречу без предупреждения. Человек, который не смотрит в глаза собеседнику, вызывает недоверие, поскольку считается, что он что-то скрывает. В 4-й ситуации ни один из студентов не нашел абсолютно ничего особенного или предосудительного в поведении гостя, помогающего хозяйке дома. Пятая ситуация стала предметом оживленной дискуссии, потому что мнения студентов разделились. Четыре человека из двенадцати сказали, что, будучи на месте того студента, у которого списывают, они сами предложили бы сокурснику помощь, если бы увидели, что тот испытывает затруднения. Семеро решили, что они бы не возражали, если бы у них попросили списать. Только один студент сказал, что он ни в коем случае не разрешил бы списывать у себя. При этом все студенты заявили, что они никогда бы не стали сообщать преподавателю о том, что кто-то из их сокурсников списывает чужую работу. Таким образом, становится понятно, что последнюю ситуацию студентам сложнее всего воспринимать с позиции носителя западной культуры, хотя они знают о строгих мерах наказания по отношению к студентам, уличенным в плагиате.

Основной целью данного упражнения было знакомство студентов с разными типами коммуникативных ситуаций, с которыми они могут столкнуться при общении с носителями иной культуры. При этом они должны выработать правильную линию поведения, которое бы уважало обычаи и традиции отдельной страны, учитывало историю отдельных людей и положение сторон, вовлеченных в ту или иную ситуацию. Важной задачей для преподавателя иностранного языка является создание толерантной среды на занятиях. Очевиден факт, что без наличия толерантной среды на занятиях невозможно формирование коммуникационных компетенций у будущих журналистов.

Однако очень важно подчеркнуть следующее: среда содержит лишь потенциальные возможности для их формирования, а само формирование осуществляется преподавателем посредством использования потенциальных возможностей среды.

Правильно организованная учебно-информационная среда позволяет студентам адаптировать ее к себе, и в этом ее принципиальное отличие от реальной информационной среды, в которой такая адаптация не всегда возможна». Перефразируя эту мысль, можно сказать: правильно организованная толерантная коммуникативная

среда на занятиях позволяет студентам адаптировать ее к себе, научиться жить, действовать, выполнять профессиональные обязанности в такой среде.

Список использованной литературы:

1. Альмуханова А. Б. и др. Большая психологическая энциклопедия. М.: Эксмо, 2007. 542 с.
2. Архипов И. К. Взаимодействие речевого поведения и системы языка: как возникает язык на уровне речи // Когнитивные исследования языка. 2012. № 12. С. 489-500.
3. Тургунбоев Ж. Т. Эффективность метода кейс-стади в развитии критического мышления у магистрантов специальности «менеджмент в образовании» в рамках контекстного обучения английскому языку // Журнал гуманитарных и естественных наук. – 2025. – №. 21 [1]. – С. 160-171.
4. Халилова Ш. Т., Тургунбоев Ж. Т. Интерактивное обучение в системе инновационных технологии высшего образования: проблемы и перспективы // Журнал гуманитарных и естественных наук. – 2025. – №. 21 [1]. – С. 119-126.

